

Securing the Legal Environment for Investors: The Role of Law 22-18 in Providing Effective Guarantees for Protecting Investment Freedom

تأمين البيئة القانونية للمستثمرين: دور القانون 18-22 في توفير ضمانات فعّالة لحماية حرية الاستثمار

Ahmed Noui¹

Nabil Nouis²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

² University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, nabil.nouis@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Guarantees and Mechanisms for the Protection of Human Rights and Public Freedoms in International Conventions and National Legislative Systems ضمانات وآليات حماية حقوق الإنسان والحريات العامة في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الوطنية
Organizing Institution	University Center of Barika المركز الجامعي بربكة
Conference Date	13 May 2024
Location	Barika, Algeria

Abstract

In the context of the changing global economy, attracting foreign investors is vital for many countries, including Algeria, which aims to enhance its competitiveness and economic growth. Law 22-18 focuses on enhancing the investment environment in Algeria by introducing significant legal changes, with a focus on fundamental principles such as investment freedom. This law provides a set of guarantees to protect this freedom, aiming to attract foreign investors, thereby reducing risks and making the host country more attractive for investment. This legal framework encourages building trust between investors and promotes international cooperation, thus supporting economic growth and enhancing Algeria's position in the global economic arena.

Keywords:

Investment freedom, National guarantees, Competitiveness, Investment environment, Law 22-18.

الملخص

في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، يعد جذب المستثمرين الأجانب أمرًا حيويًا للعديد من الدول، بما في ذلك الجزائر، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي. يركز القانون رقم 22-18 على تعزيز البيئة الاستثمارية في الجزائر من خلال إدخال تغييرات قانونية مهمة، مع التركيز على مبادئ أساسية مثل حرية الاستثمار، كما يقدم هذا القانون مجموعة من الضمانات لحماية هذه الحرية؛ بهدف جذب المستثمرين الأجانب، مما يقلل من المخاطر ويجعل البلد المضيف أكثر جاذبية للاستثمار. يشجع هذا الإطار القانوني على بناء الثقة بين المستثمرين ويعزز التعاون الدولي، وبالتالي يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة الجزائر في الساحة الاقتصادية العالمية.

الكلمات المفتاحية:

حرية الاستثمار، الضمانات الوطنية، التنافسية، البيئة الاستثمارية، القانون رقم 22-18.